

DOI 10.5281/zenodo.10776966

УДК 37.018.11

Колесов В. И., Архиповская Е.П.

Колесов Владимир Иванович, доктор педагогических наук, профессор, Лужский институт (филиал) Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург, 196605, Санкт - Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10. E-mail: vi_kolesov@mail.ru.

Архиповская Елена Петровна, заместитель декана факультета психологии по воспитательной работе, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, Санкт-Петербург, 196605, Санкт - Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10. E-mail: elkaarhipka@mail.ru.

Роль семьи в формировании личности в воспитательном процессе: обзор теоретических подходов

Аннотация. В статье проводится анализ теоретических подходов, относящихся к семейному воспитанию, которые существуют в современной психологии. Рассматриваются мнения ученых о влиянии стилей родительского воспитания на формирование личности. Основная идея состоит в том, что главная цель воспитания в семье – это обеспечение всестороннего развития личности, которая должна быть богатой духовно, морально непорочной и физически совершенной. Отмечается, что для благоприятного формирования личности ребенка важно сочетание любви и уважения к нему в сочетании с требовательностью.

Ключевые слова: моральная ответственность, воспитательный потенциал семьи, взаимодействие семьи и школы, семейное воспитание, мировоззрение ребенка, потребность семьи, семейные отношения.

Kolesov V. I., Arkhipovskaya E. P.

Vladimir Ivanovich Kolesov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Luga Institute (branch) A.S. Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg, 196605, St. Petersburg, Pushkin city, Peterburgskoe shosse, 10. E-mail: vi_kolesov@mail.ru.

Arkhipovskaya Elena Petrovna, Deputy Dean of the Faculty of Psychology for Educational Work, A.S. Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg, 196605, St. Petersburg, Pushkin city, Peterburgskoe shosse, 10. E-mail: elkaarhipka@mail.ru.

The role of the family in the formation of personality in the educational process: overview of theoretical approaches

Abstract. The analysis of theoretical approaches related to family education, which exist in modern psychology, is carried out. The opinions of scientists on the influence of parenting styles on personality formation are considered. The main idea is that the main goal of upbringing in a family is to ensure the comprehensive development of a person who should be rich spiritually, morally immaculate and physically perfect. It is noted that for the favorable formation of a child's

personality, it is important to combine love and respect for him in combination with exactingness.

Key words: moral responsibility, educational potential of the family, interaction between family and school, family education, child's worldview, family needs, family relations.

В настоящее время мир сталкивается с глобализацией и изменениями ценностных ориентиров, что приводит к искажениям и нивелированию института семьи. Это вызывает тревожные тенденции и кризисные явления в обществе, особенно в отношениях супругов и между родителями и детьми. Демографическая ситуация меняется, рождаемость снижается, и воспроизводство населения становится сложной задачей. Есть проблемы с политической и социально-экономической стабильностью во всем мире, что создает сложности для личностного развития и формирования личности ребенка.

Одним из распространенных симптомов дисфункции современной семьи является дисгармоничность системы семейного воспитания. Это выражается в противоречивых родительских стилях воспитания и увеличении случаев жестокого обращения с детьми. В условиях сложностей и неблагоприятных обстоятельств некоторые родители могут неумело или насильственно обращаться с детьми, вызывая нанесение им физического или психического вреда.

Такие изменения и тенденции требуют серьезного внимания и реализации мер для создания поддержки и защиты семьи. Необходимо развивать позитивные и эффективные родительские практики, содействуя гармоничному воспитанию детей. Также важно проводить образовательные программы и осведомлять общественность об истинных ценностях и роли семьи в обществе (Указ Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2023 года № 875 «О проведении в Российской Федерации года семьи», Указ Правительства Российской Федерации от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей»).

Решение этих проблем также требует совместных усилий государства, государственных органов, общественных институтов и сообщества. Одной из важнейших задач российского государства является забота о российской семье, в которой гармонически сочетаются общественные личные интересы граждан. У государства прямая заинтересованность в упорядочении брачно-семейных отношений, и ее крепость во многом определяет крепость общества в целом. В связи с этим был утвержден «Семейный кодекс Российской Федерации» (СК РФ) от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) [5]. В пункте 1 статьи 1 СК РФ «Основные начала семейного законодательства» закреплено, что «семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства. Соответственно, «семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав» [12, с. 43].

Семья представляет собой малую социальную группу, основанную на брачном союзе и кровном родстве, в которой члены связаны общим бытом, моральной ответственностью и взаимной поддержкой. Институт семьи, пройдя долгий путь развития, сохранил свою важность от родоплеменных форм до современных форм семейных отношений. Семья является фундаментальной и незаменимой ячейкой общества, выполняющей важную роль в формировании и развитии личности, передаче ценностей и обеспечении взаимной поддержки и заботы [6].

Существует множество разнообразных типов семей. Н.Е. Елфимова классифицирует их следующим образом: по структуре, по материальной обеспеченности, по воспитательному потенциалу семьи, по направленности, семьи (деятельность; общение; самоудовлетворение (эгоистическая)), по взаимоотношениям (гармоничная; компромиссная; неустойчивая; мнимая; конфликтная; резко конфликтная; потребительская), по социально – правовой устойчивости (социально – устойчивая; социально – неустойчивая; асоциальная; криминогенная) [4, с. 43].

Таким образом, классификация типов семей очень многогранна.

Семья является сложной многофункциональной системой, выполняющей целый ряд взаимосвязанных функций. Она проявляет активность и жизнедеятельность своих членов через следующие функции: хозяйственно-бытовую, экономическую, рекреативную или психологическую, воспитательную, репродуктивную функции. Таким образом, семья выполняет разнообразные функции, которые позволяют ей существовать и развиваться как основная социальная единица общества

Социолог А.Г. Харчев считает репродуктивную функцию семьи главной общественной функцией, в основе которой лежит инстинктивное стремление человека к продолжению своего рода [15]. Но, по мнению И.М. Марковской, роль семьи не сводится к роли «биологической» фабрики. Выполняя эту функцию, семья является ответственной за физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, она выступает своеобразным регулятором рождаемости [8, с. 164].

Только тогда человек приобретает ценность для общества, по мнению Т.В. Шеляг, когда он становится личностью, и становление ее требует целенаправленного систематического воздействия. Именно семья с ее постоянным и естественным характером воздействия призвана формировать черты характера, убеждения,

взгляды, мировоззрение ребенка. Поэтому выделение воспитательной функции семьи как основной имеет общественный смысл [16, с. 60].

Существует также термин семейное воспитание. Л.Ф. Обухова рассматривает его как «процесс взаимодействия детей и родителей». В первую очередь, воздействие на детей со стороны членов семьи. Целью семейного воспитания является достижение определенных результатов. Семья оказывает решающее влияние, как на физическое, так и на духовное развитие ребенка. Поскольку это одновременно и воспитательная среда, и среда, где ребенок проводит большую часть времени, то есть, среда обитания. Даже в условиях, когда ребенок посещает образовательное учреждение, семья остается решающим фактором в воспитании ребенка [11, с.179].

Семья – это динамичный организм, подверженный постоянным изменениям. Она находится под влиянием внешней среды, такой как СМИ, ближайшее окружение, экономические условия и т.д. Однако, за редкими исключениями, именно семья оказывает прямое влияние на формирование личностных качеств ребенка. Можно уверенно утверждать, что ребенок является отражением своей семьи.

От того, какое положение занимает ребенок в семье, от того, какое влияние оказывают все члены семьи на конкретного маленького человечка, зависит развитие и становление его личности. Р.Бернс, исследуя развитие «Я-концепции» и воспитания, выявил, что именно в семье ребенок берет образцы для подражания, и, авторитет членов семьи оказывается решающим фактором, а зачастую непререкаемым [1, с.110].

Коллектив авторов (П.П. Спицин, М.С. Печерский, Б.М. Чарльз) изучая проблемы воспитания в семье, определили, что система семейного воспитания обязательно должна строиться так же, как и обычная система воспитания в школе. То есть обязательно учитывать возрастные особенности ребенка. А также ори-

ентироваться на его будущее. Ребенок изначально включен в систему преемственных видов деятельности. Именно в этом кроется особенность влияния семейного воспитания на ребенка младшего школьного возраста. В первую очередь, речь идет, конечно, о качества личности ребенка, таких как уважение к старшим, уважение к труду, стремление быть решительным, смелым, самоутверждаться, быть лучше и пр. [14, с 33].

Семейное воспитание, по мнению Н.А. Борисовой, напрямую влияет на мотивационную сферу младших школьников. В частности, вносит свой вклад в формирование мотивов и потребностей. Так, специалисты утверждают, что наиболее развитой системой иерархии мотивов и потребностей обладает только личность с так называемой общественной, социальной направленностью мотивов поведения. А такая направленность личности может быть создана только в системе семейного воспитания, в частности, у младших школьников [3, с. 149].

Существует различная типология семейных отношений, которая отражает различные взаимодействия между семьей и детьми. В статье рассматриваются пять основных типов семейных отношений, основываясь на степени напряженности и последствиях негативного влияния семьи на развитие ребенка.

Первый тип семей характеризуется идеальными отношениями и взаимодействием между родителями и детьми. В таких семьях ребенок любим, уважаем и его мнение принимается во внимание. Отношения основаны на доверии и равноправии.

Второй тип семей – отзывчивые семьи, в которых существует иерархия отношений и дистанция между детьми и взрослыми. Дети полностью подчиняются родителям, которые строго следят за ними и заботятся о них, но при этом дети не обладают инициативой и подчиняются авторитету родителей.

Третий тип – материально-ориентированные семьи, в которых главное значение придается материальному

достатку. В таких семьях ребенок привыкает видеть во всем только выгоду, и духовное развитие остается запущенным.

Четвертый тип – негативный тип семейных отношений, где мнение детей не учитывается, присутствуют телесные наказания, а отношения в семье враждебные. В таких семьях дети растут асоциальными и испытывают неприязнь как к семье, так и к школе.

Последний, пятый тип относится к самым негативным – это антисоциальные семьи. Дети в таких семьях не являются желанными и часто становятся жертвами аморального образа жизни родителей, связанного с алкоголизмом, наркоманией, проституцией и другими правонарушениями. Дети из таких семей часто оказываются в детских домах, а родители лишаются родительских прав.

Таким образом, автор (И. Бестужев-Лада) описывает различные типы семейных отношений, от идеальных и благополучных до негативных и антисоциальных. Она обращает внимание на влияние этих отношений на развитие ребенка и указывает на важность формирования гармоничной и любящей семейной среды для его оптимального развития [2, с. 124].

От того, к какому типу семейных отношений принадлежит конкретная семья, напрямую зависит и выбор методов семейного воспитания, по мнению А. Миллер. Автор, исследуя понятие «воспитание», выдвинул гипотезу, что методы семейного воспитания несут на себе яркий отпечаток личности родителей и неотделимы от них. Поскольку семьи все разные, то и методов огромное количество. Сколько родителей, столько разновидностей методов. В первую очередь, методы зависят от тех целей, которые преследуют родители. Кто-то хочет воспитать послушного ребенка, в результате методы подбираются такие, чтобы ребенок даже и не думал возражать. Кто-то считает, что ребенок должен быть самостоятельным и поощряют инициативность [9, с.163].

Однако есть ряд общих условий, от которых зависит выбор методов семейного воспитания. А.П. Леонтьев исследую

деятельность, сознание и личность, выделил следующие варианты:

Во-первых, выбор зависит от того, насколько родители знают своих детей, их личностные качества, их интересы и пр. Насколько родители знают, чем занимается их ребенок, что читает, чем интересуется, каковы его дела в школе и в отношениях с друзьями и т.д.

Второй вариант, напрямую влияющих на выбор методов семейного воспитания – это, конечно, собственный опыт родителей. Какие методы воспитания были в их собственных семьях, каковы взаимоотношения между родителями, есть ли желание быть примером для ребенка. В данном случае речь идет о наглядных методах воспитания.

Третий вариант, это так называемые практические методы. Их выбирают те родители, которые стремятся к совместной с детьми деятельности. И именно они дают наибольший эффект. В частности, интенсивное общение способствует налаживанию дружеской атмосферы и взаимопониманию.

Четвертый вариант, это уровень педагогической культуры родителей. Давно подмечено, что в семьях педагогов дети более образованны и воспитаны, более вежливы [7, с. 137].

По мнению авторов (В.И. Нефедова, Ю.Ю. Щербань) существуют так называемые типичные ошибки в семейном воспитании. Они пришли к общему мнению, что наиболее распространенной является желание родителей как можно быстрее закончить процесс воспитания, перевоспитать ребенка. Родители забывают о том, что воспитание длится всю жизнь. Вторая типичная ошибка – завышенный статус ребенка в семье. То есть, ребенок всего добивается криком, ему все позволено, любые желания исполняются сию минуту, немедленно. Третий, типичный вариант ошибки в семейном воспитании, это чрезмерная жесткость, на грани жестокости. То есть ребенка наказывают за малейшее проявление несогласия с родителями. За шалости следуют телесные

наказания [10, с.166].

Авторы согласны с мнением В.И. Загвязинского, что «от того, какая форма взаимодействия с ребенком принята в данной семье, зависит и развитие у ребенка оценки других людей и собственной оценки». В одном случае, ребенку прививается с детства убеждение в своей исключительности, в другом случае ребенок будет убежден в своей ничтожности и недостатке ума. Эти развивающиеся у детей под прямым действием взрослых самооценки сказываются на складывании у них критериев оценки других людей [1, с.159].

Л.О. Сироткин рассмотрел в своих трудах личность ребенка - это «прямое отражение» семейных взаимоотношений. В связи с тем, что семья напрямую влияет на успешность формирования личности ребенка и в конечном итоге на мотивацию в учебной деятельности, современной семье требуется помощь со стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему развития личности школьника и его интереса к обучению [13, с. 279].

Семья имеет высокую важность в российском обществе. Она является основной ячейкой общества, где формируются и передаются ценности, нормы поведения и традиции. Вот несколько основных аспектов важности семьи в российском обществе: нравственное воспитание и социализация, поддержка и взаимопомощь, стабильность и социальная связь, демографическое развитие, значение для индивидуального благополучия.

Семья играет, несомненно, важную роль в российском обществе. Она способствует нравственному воспитанию, социализации и поддержке, а также создает стабильность и социальные связи. Семья имеет центральное значение для демографического развития страны и индивидуального благополучия своих членов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успех в формировании лич-

ностных качеств ребенка напрямую зависит от того, какие отношения существуют

в семье, какие методы и приемы воспитания используют родители ребенка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бернс Р. Развитие «Я-концепции» и воспитание. М.: Прогресс, 1986.
2. Бестужев-Лада И. Ступени к семейному счастью. М., 1985.
3. Борисова Н.А. Специальная семейная педагогика. М.: ВЛАДОС, 2009.
4. Елфимова Н.Е. Диагностика и коррекция мотивации учения у дошкольников и младших школьников. М.: Просвещение, 2001.
5. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания: учебник и практикум для вузов / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 230 с.
6. Колесов В. И. Роль семьи и семейного воспитания в современном социуме // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-1(17). С. 103-109. DOI 10.5281/zenodo.6613188.
7. Леонтьев А.П. Деятельность, сознание, личность. М., 1977.
8. Марковская И. М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб., 2000.
9. Миллер А. В начале было воспитание. М.: Акад. Проект, Фонд «Мир», 2013.
10. Нефедов В.И., Щербань Ю.Ю. Искусство воспитания в семье. Минск, 1971.
11. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 1996.
12. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.10.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
13. Сироткин Л.О. Формирование личности ребенка: проблема устойчивости. Казань, 1992.
14. Спицин П.П., Печерский М.С., Чарлы Б.М. Семья: тысячи проблем воспитания. Пермь: Книжное издательство, 1988.
15. Харчев А.Г., Мацконский М.С. Современная семья и ее проблемы. Соц.-демограф. исследование. М., 1978.
16. Шеляг Т.В. Современная семья и социальная работа / Т.В. Шеляг. М., 1999.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Berns R. Razvitiе «Ja-koncepcii» i vospitanie. M.: Progress, 1986.
2. Bestuzhev-Lada I. Stupeni k semejnomu schast'ju. M., 1985.
3. Borisova N.A. Special'naja semejnaja pedagogika. M.: VLADOS, 2009.
4. Elfimova N.E. Diagnostika i korrekciya motivacii uchenija u doshkol'nikov i mladshih shkol'nikov. M.: Prosveshhenie, 2001.
5. Zagvjazinskij, V. I. Teorija obuchenija i vospitanija: uchebnik i praktikum dlja vuzov / V. I. Zagvjazinskij, I. N. Emel'janova. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2024. 230 s.
6. Kolesov V. I. Rol' sem'i i semejnogo vospitanija v sovremennom sociume // Innovacionnye nauchnye issledovanija. 2022. № 3-1(17). S. 103-109. DOI 10.5281/zenodo.6613188.
7. Leont'ev A.P. Dejatel'nost', soznanie, lichnost'. M., 1977.
8. Markovskaja I. M. Trening vzaimodejstvija roditel'ej s det'mi. SPB., 2000.
9. Miller A. V nachale bylo vospitanie. M.: Akad. Proekt, Fond «Mir», 2013.
10. Nefedov V.I.. Shherban' Ju.Ju. Iskusstvo vospitanija v sem'e. Minsk, 1971.
11. Obuhova L.F. Vozrastnaja psihologija. M., 1996.
12. Semejnij kodeks Rossijskoj Federacii ot 29.12.1995 № 223-FZ (red. ot 31.07.2023) (s izm. i dop., vstup. v silu s 26.10.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
13. Sirotkin L.O. Formirovanie lichnosti rebenka: problema ustojchivosti. Kazan', 1992.
14. Spicin P.P., Pechersknj M.S., Charlyj B.M. Sem'ja: tysjachi problem vospitanija. Perm': Knizhnoe izdatel'stvo, 1988.
15. Harchev A.G., Mackonskij M.S. Sovremennaja sem'ja i ee problemy. Soc.-demograf. issledovanie. M., 1978.
16. Sheljag T.V. Sovremennaja sem'ja i social'naja rabota / T.V. Sheljag. M., 1999.